

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7654228>
УДК 517.518.8

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ СОТРУДНИКОВ КАЗЁННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ С ПОМОЩЬЮ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

М.М. Якимова,
магистрант, напр. «Управленческий учет и финансовый анализ
бизнеса»
Г.В. Бушмелева,
к.э.н., доц.,
ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т.Калашникова,
г.Ижевск

Аннотация: В статье рассматриваются методы оценки эффективности работы сотрудников посредством управленческого инструментария. В качестве оценки эффективности системы было предложено составление КРІ сотрудника. Рассмотрены цели, стоящие перед КРІ. Основное внимание уделяется анализу ключевых показателей эффективности на конкретном примере. Рассмотрение ключевых показателей эффективности как мотивационный элемент повышения заработной платы сотрудникам учреждения.

Ключевые слова: оценка эффективности, казённое учреждение, управленческий инструментарий, КРІ

EVALUATION OF THE PERFORMANCE OF STAFF OF PUBLIC INSTITUTIONS WITH THE HELP OF MANAGEMENT TOOLS

M.M. Yakimova,
master student, direction "Management accounting and financial analysis of
business"
G.V. Bushmeleva,
Candidate of Economics, Associate Professor,
FGBOU VO "IzhGTU named after M.T. Kalashnikov,
Izhevsk

Annotation: The article discusses methods for evaluating the performance of employees through management tools. As an assessment of the effectiveness of the system, it was proposed to compile an employee's KPI. The goals facing KPI are considered. The main attention is paid to the analysis of key performance indicators on a specific example. Consideration of key performance indicators as a motivational element for increasing wages for employees of the institution.

Keywords: performance evaluation, public institution, management tools, KPI

В настоящее время достаточно остро стоит вопрос о качестве оказываемых услуг на рынке. От эффективного управления организацией зачастую зависит успех её деятельности в целом. В виду этого, от управленца в частности требуется грамотный подход к созданию благоприятных условий для персонала, а также разработка дополнительных методов мотивации своих сотрудников, с целью повышения качества выполняемой ими работы.

В качестве инструментария оценки эффективности предложенной системы было предложено составление персонального KPI сотрудника.

KPI – это ключевые показатели эффективности, поддающиеся количественному измерению и считающиеся наиболее важными для оценки эффективности деятельности организации, отдела или сотрудника [1].

Перед ключевыми показателями эффективности ставятся следующие основные цели [2]:

- определение результативности, эффективности, качества деятельности персонала;
- измерение степени достижения стратегических целей за счет деятельности подразделений и отдельных сотрудников;
- координация и придание системного характера работе всего коллектива в целом.

Конкретность, четкая определенность, измеримость, временная определенность, связь с общими целями бизнеса и обусловленность показателя результатами труда персонала – являются

основными требованиями к ключевым показателям эффективности предприятия.

Применение данных индикаторов помогает руководителю рационально организовать производственный процесс: проанализировать результаты деятельности сотрудников, выявить слабые стороны, справедливо распределить вознаграждение в зависимости от качества выполненной работы.

Вычисление коэффициента участия по методу Key Performance Indicators является удобным также для самих работников, поскольку это помогает продемонстрировать собственные достоинства и трудоспособность, признать заслуги других [3].

Индивидуальные данные о работе каждого члена коллектива должны соответствовать целям компании, стимулировать сотрудников к выполнению общих задач. Поэтому составление личных КРІ должно быть неразрывно связано с функционированием структурного подразделения, и всей организации в целом [4].

Таким образом, в качестве объекта исследования был выбран отдел, занимающийся закупочной деятельностью в рамках казённого учреждения.

Отдел закупок состоит из пяти сотрудников, а именно: начальника отдела, заместителя начальника отдела, двух экономистов 1-ой категории и экономиста 2-ой категории. Необходимые уровни квалификации сотрудников: 5-8 уровни.

Координацию и контроль отдела осуществляет заместитель руководителя, курирующий отдел.

Первоначально были сформированы стратегические цели КРІ сотрудников отдела закупок на месяц, представленные в таблице 1.

Таблица 1 – Ключевые показатели эффективности отдела закупок

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Месячные нормативы, не менее
1.	Число составленных и размещенных планов-графиков	Число планов-графиков	50
2.	Количество реализованных проектов	Число проектов	10
3.	Сумма экономии по контрактам, полученная в результате проведения торгов	Тыс.руб.	10

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измерения	Месячные нормативы, не менее
4.	Число зарегистрированных контрактов	Число контрактов	50
5.	Число сорванных операций в связи с неисправностью оборудования	Число операций	Отсутствие

В таблице, представленной выше, указаны ключевые показатели эффективности работы отдела в целом. На основе этого была сгенерирована матрица полномочий и ответственности за реализацию ключевых показателей в расширенном формате, представленная в таблице 2, с указанием должностей сотрудников отдела закупок. В качестве условных обозначений были выбраны: О – несет ответственность; И – информируется.

Таблица 2 – Матрица полномочий и ответственности за реализацию ключевых показателей эффективности отдела закупок

№	Показатели	Начальник отдела	Заместитель начальника отдела	Экономист I категории (1)	Экономист I категории (2)	Экономист II категории
1.	Число составленных и размещенных планов-графиков	О	О	О	О	И
2.	Количество реализованных проектов	О	И	И	И	И

№	Показатели	Начальник отдела	Заместитель начальника отдела	Экономист I категории (1)	Экономист I категории (2)	Экономист II категории
3.	Сумма экономии по контрактам, полученная в результате проведения торгов	0	0	0	0	0
4.	Число зарегистрированных контрактов	0	0	0	0	0
5.	Число сорванных операций в связи с неисправностью оборудования	0	0	0	0	0

На основании вышеизложенного была сгенерирована таблица с удельным весом участия каждого сотрудника в деятельности отдела в целом (табл. 3).

Таблица 3 – Удельный вес от участия каждого сотрудника в деятельности отдела

Должность сотрудника	Удельный вес от участия в деятельности отдела, %
Начальник отдела	100
Заместитель начальника отдела	80
Экономист I категории (1)	80
Экономист I категории (2)	80
Экономист II категории	60

В качестве объекта построения персонального КРІ сотрудника был выбран заместитель начальника отдела, занимающегося закупочной деятельностью учреждения.

На основании таблицы Матрица полномочий и ответственности за реализацию ключевых показателей эффективности отдела закупок и особенностей должностных обязанностей был просчитан удельный вес от участия в реализации показателей, характеризующих деятельность отдела и пересмотр нормативов в соответствии с удельным весом участия сотрудника, представленные в таблице 4.

Таблица 4 – Ключевые показатели эффективности отдела закупок

№ п/п	Наименование показателя	Удельный вес от участия заместителя начальника отдела закупок в реализации показателя, %	Нормативы реализации показателя, применимые к сотруднику не менее
1.	Число составленных и размещенных планов-графиков (Число планов-графиков)	20	10
3.	Сумма экономии по контрактам, полученная в результате проведения торгов (Тыс.руб.)	35	3
4.	Число зарегистрированных контрактов (Число контрактов)	35	17
5.	Число сорванных операций в связи с неисправностью оборудования (Число операций)	10	0

После тщательного анализа сведений составляется план по улучшению выведенных показателей конкретного сотрудника структурного подразделения, в данном случае заместителя начальника

отдела. Изучив фактические данные, высчитывается индикатор КРІ по формуле:

$$\text{КРІ} = \text{вес} * (\text{фактический показатель отчетного года} / \text{план})$$

При сложении коэффициентов по всем показателям, рассчитывается общий конструктивный итог деятельности, представленный в таблице 5.

Таблица 5 – КРІ заместителя начальника отдела закупок

№	Показатели	Удельный вес от участия заместителя начальника отдела закупок в реализации показателя	План	Факт (отчетный год)	КРІ
1.	Число составленных и размещенных планов-графиков (Число планов-графиков)	0,20	10	17	0,34
2.	Сумма экономии по контрактам, полученная в результате проведения торгов (Тыс.руб.)	0,35	3	6	0,7
3.	Число зарегистрированных контрактов (Число контрактов)	0,35	17	19	0,39
4.	Число сорванных операций в связи с неисправностью оборудования (Число операций)	0,1	0	0	0

Коэффициент продуктивности работника рассчитывается при арифметическом сложении всех рассчитанных в таблице КРІ. Таким образом, коэффициент продуктивности заместителя начальника отдела закупок составляет 1,43, что на 43 % выше запланированной величины.

Величина этого показателя может использоваться для дальнейшего расчета вознаграждения сотрудника структурного подразделения.

В качестве повышения заинтересованности в успехах труда, кроме постоянной части, работники имеют возможность получить надбавку в соответствии с рассчитанным коэффициентом.

Поскольку оплата труда сотрудника казённого учреждения складывается из двух составляющих, а именно из оплаты труда по окладу и стимулирующих выплат, то при анализе данных по одному конкретному сотруднику учитывается фонд оплаты труда (ФОТ) и количество штатных единиц учреждения.

Оплата труда и начисления на выплаты по оплате труда отображаются в годовом балансе учреждения. В данном случае за отчётный год расходы по данному направлению составили 59 026 399 руб., из которых: 40 728 215 руб. (69 %) на оплату труда сотрудникам по окладу, 18 298 184 (31 %) на выплаты стимулирующего характера. Поскольку данные, представленные в балансе, указывают на годовую величину, то при расчете месячного показателя необходимо учитывать этот момент.

Годовой фонд оплаты труда каждого сотрудника должен состоять из 43 должностных окладов. Таким образом, при расчете месячного ФОТ конкретного сотрудника величина оклада умножается на 43 и делится на 12 месяцев.

В соответствии с вышеизложенным, была составлена таблица 6, представленная ниже.

Таблица 6 – Порядок начисления заработной платы заместителю начальника отдела закупок в отчетном году

Наименование показателя	Расчет, руб	Удельный вес, %
Оплата труда по окладу	$6970 \cdot 43 / 12 = 24975$	69
Стимулирующие выплаты, в т.ч.	12397	31
За сложность, напряжённость	$8263696 / 12 / 123 = 5599$	14
По итогам работы	$10034488 / 12 / 123 = 6798$	17
Итого:	37372	100

После введения дополнительных выплат стимулирующего характера путем введения показателя эффективности КРІ, был проведён пересчет порядка начисления заработной платы заместителю начальника отдела закупок. Данные представлены в таблице 7.

Таблица 7 – Порядок начисления заработной платы заместителю начальника отдела закупок в отчетном году с учетом введения коэффициента КРІ

Наименование показателя	Фактический расчет, руб	Расчет с учетом коэффициента КРІ, руб	Темп роста, %
Оплата труда по окладу	$6970 \cdot 43 / 12 = 24975$	$6970 \cdot 43 / 12 = 24975$	100
Стимулирующие выплаты, в т.ч.	12397	15321	124
За сложность, напряжённость	$8263696 / 12 / 123 = 5599$	$8263696 / 12 / 123 = 5599$	100
По итогам работы	$10034488 / 12 / 123 = 6798$	$10034488 / 12 / 123 \cdot 1,43 = 9722$	143
Итого:	37372	40296	108

В соответствии с приведенными данными было выявлено, что размер стимулирующих выплат сотруднику отдела увеличился на 2 924 руб. (на 24 %), вследствие чего общий размер заработной платы был увеличен на 8 %. Соответствующие затраты на увеличение заработной платы сотруднику структурного подразделения планируется проводить за счет средств ФОТ.

Выводы: Таким образом, был рассмотрен эффект внедрения КРІ, служащим в качестве мотивационной составляющей механизма управления учреждения.

Список литературы

[1] Система оценки персонала в организации: учебник / под ред. М.В. Полевой; Финансовый университет при Правительстве РФ. – Москва: Прометей, 2018. 106 с.

[2] Компенсационный менеджмент: учебное пособие: [16+] / под общ. ред. С.И. Бабиной; Министерство образования и науки, Кемеровский государственный университет. – Кемерово: Кемеровский государственный университет, 2016. 322 с.

[3] KPI сотрудников: что такое и как рассчитать [Электронный ресурс]. – URL: <https://dasreda.ru/media/for-managers/kpi-sotrudnikov/>. (дата обращения: 16.01.2023).

[4] Параметры оценки работы сотрудника [Электронный ресурс]. – URL: <https://businessrussia.ru/dom-i-dacha/parametry-otsenki-raboty-sotrudnika.html>. (дата обращения: 16.01.2023).

Bibliography (Transliterated)

[1] Personnel assessment system in the organization: textbook / ed. M.V. Field; Financial University under the Government of the Russian Federation. – Moscow: Prometheus, 2018. 106 p.

[2] Compensation management: textbook: [16+] / ed. ed. S.I. Babina; Ministry of Education and Science, Kemerovo State University. – Kemerovo: Kemerovo State University, 2016. 322 p.

[3] Employee KPI: what is and how to calculate [Electronic resource]. – URL: <https://dasreda.ru/media/for-managers/kpi-sotrudnikov/>. (date of access: 01/16/2023).

[4] Parameters for evaluating the work of an employee [Electronic resource]. – URL: <https://businessrussia.ru/dom-i-dacha/parametry-otsenki-raboty-sotrudnika.html>. (date of access: 01/16/2023).

© М.М. Якимова, Г.В. Бушмелева, 2023

Поступила в редакцию 16.01.2023

Принята к публикации 26.01.2023

Для цитирования:

Якимова М.М., Бушмелева Г.В. Оценка эффективности работы сотрудников казённых учреждений с помощью управленческого инструментария // Инновационные научные исследования. 2023. № 1-3(25). С. 116-125. URL: <https://ip-journal.ru/>